

РОЛЬ ГЕНДЕРНОЙ КВОТЫ В ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.

Доцент Ургенчского инновационного университета
Курбанова Дилрабо Шерипбоевна

Annotatsiya

Ushbu maqolada gender kvota ajratilgan davlatlarda jamiyat siyosiy hayotida ayollar ulushi va roli tahlil qilingan. Shuningdek, ushbu kvotani ajratmagan davlatlardagi vaziyat ham ko'rsatib berilgan. Gender kvota mavjud bo'lgan davlatlarda jamiyat va parlament hayotida ayollar ulushi sezilarli oshganligi manbalar asosida asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: jamiyat, siyosat, jahon, ayol, gender tenglik, kvota, parlament, hokimiyat, davlat, Qonun, saylov, boshqaruv, huquq.

Аннотация

В данной статье анализируется доля и роль женщин в политической жизни общества в странах с гендерными квотами. Также показана ситуация в странах, где таких квот нет. На основе источников обосновывается тот факт, что доля женщин в обществе и парламенте значительно возросла в странах с гендерными квотами.

Ключевые слова: общество, политика, мир, женщина, гендерное равенство, квота, парламент, правительство, государство, право, выборы, управление, закон.

Abstract

This article analyzes the share and role of women in political life in countries with gender quotas. It also examines the situation in countries without such quotas. Based on sources, it substantiates the fact that the share of women in society and parliament has increased significantly in countries with gender quotas.

Keywords: society, politics, peace, women, gender equality, quota, parliament, government, state, law, elections, governance, legislation.

В нынешнюю эпоху глобализации изменения в отношении к женщинам и усилия по обеспечению гендерного равенства стали неотложными проблемами. Это, в свою очередь, привело к необходимости разработки новых принципов решения женских проблем. В конце XX и начале XXI веков повышенное внимание к улучшению положения женщин в обществе во всем мире привело к созданию международных институтов по этим вопросам. Эти процессы послужили основой для формирования политики, проводимой в ряде стран мира по вопросам, касающимся женщин.

В последние годы сфера исследований деятельности женщин расширилась в странах по всему миру, и в ведущих исследовательских центрах был проведен ряд исследований, направленных на изучение их активного участия в социально-политической и культурной жизни страны. В частности, в регионах проводились исследования по таким темам, как гендерное равенство, повышение статуса женщин на политической арене, предотвращение насилия в отношении них и улучшение условий их жизни и труда [1]. Известно, что демократизация социального развития невозможна без полного участия женщин в политической жизни.

Нормативно-правовая база для участия женщин в политических и избирательных процессах формируется прежде всего в международных правовых

документах. Например, Всеобщая декларация прав человека устанавливает равное участие женщин в политических и избирательных процессах на основе принципов недискриминации и равного пользования политическими правами, а Конвенция о политических правах женщин и ряд других региональных конвенций предусматривают, что осуществление таких прав должно обеспечиваться без дискриминации по признаку пола.

В свою очередь, статья 25 Международного пакта о гражданских и политических правах гласит, что все граждане имеют право не только участвовать в общественной политической деятельности, но и голосовать и быть избранными на подлинных периодических выборах. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин подтверждает право женщин «занимать государственные должности и выполнять все общественные функции на всех уровнях власти» [2].

Кроме того, статья 7 Конвенции требует от государств-участников принятия всех необходимых мер для искоренения дискриминации женщин в политической и общественной жизни страны. В частности, обеспечения права женщин на равных с мужчинами правах голоса на всех выборах и национальных референдумах, права быть избранными во все выборные органы государства и права участвовать в разработке и осуществлении государственной политики.

Международный пакт о гражданских и политических правах предусматривает, что не должно быть дискриминации по признаку пола при осуществлении права голоса и участия в общественной жизни, а Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин обязывает государства принимать соответствующие меры. Целью Конвенции было устранение всех проявлений такой дискриминации.

Право женщин на полноценное участие во всех сферах общественной жизни остается одним из важнейших вопросов, рассматриваемых в декларациях и резолюциях ООН. Резолюция 1990/15 Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций от 24 мая 1990 года, Пекинская декларация и Платформа действий, Согласованные выводы Комиссии по положению женщин 2006 года и резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 66/130 о женщинах и их участии в политической жизни призывают правительства принять меры по значительному увеличению числа женщин на выборных и назначаемых должностях на всех уровнях и во всех сферах общественной и политической жизни с целью достижения равного представительства женщин и мужчин [3].

Государства-участники международных конвенций несут ответственность за выполнение этих обязательств через ряд институтов. Избирательные органы несут ответственность за обеспечение соответствия своих действий и решений международным обязательствам своих стран.

Сегодня более 120 государств-членов ООН имеют гендерные квоты. В частности, в Центральной Азии Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан законодательно установили квоты для женщин в размере 30% от общего числа кандидатов, выдвигаемых политическими партиями. Тот факт, что участие женщин в социально-политических, экономических и культурных процессах является важным фактором социальной стабильности и экономического развития страны, требует новых подходов к женским вопросам. Поэтому необходимость дальнейшего повышения социального статуса женщин является насущной проблемой, и этот процесс можно объяснить растущей потребностью в социальной активности женщин в современном обществе в глобальном масштабе и повышением их статуса в семье и обществе [4].

Сегодня в таких странах, как Испания, Финляндия и Франция, доля женщин на государственных должностях составляет 50%. В Австрии, Бельгии и США также наблюдается значительный рост числа женщин в правительстве с 2017 года, и сейчас этот показатель превышает 29%. В Венгрии, Корее и Португалии эта доля составляет 18%.

В Финляндии женские организации зарегистрированы как объединения в рамках политических партий. Они участвуют в ежегодных собраниях партии и в выборах совета директоров. Деятельность женских организаций в политических партиях финансируется государством. На практике расходы на «женскую деятельность» определяются каждые четыре года после парламентских выборов и в ходе переговоров о формировании коалиционного правительства. Сегодня эти расходы составляют 10% от политического финансирования партии.

В Норвегии парламент принял Закон о гендерном равенстве в 1978 году, и в 2016 году в этот закон был внесен ряд поправок с целью увеличения числа женщин на руководящих и управленческих должностях. В частности, женщинам и мужчинам предоставляются равные возможности в образовании, трудоустройстве, культурном и профессиональном развитии (меритократия). Все государственные комитеты, советы и другие государственные органы должны иметь не менее 40% членов каждого пола. Сегодня 7 из 18 членов правительства (39%) — женщины. Правительство состоит из консервативной партии и партии развития (при поддержке христианско-демократической и левой партий), и три из них возглавляют женщины.

В Исландии статья 15 Закона о равном статусе и равных правах женщин и мужчин [5] требует, чтобы при назначении на должности в государственных и местных органах власти и советах соотношение мужчин и женщин было максимально равным, и не менее 40 процентов, если в органе более трех представителей. Эта норма также применяется к управлению государственными акционерными обществами и предприятиями, принадлежащими государству или муниципалитету.

Кроме того, в Испании Закон о гендерном равенстве от 22 марта 2007 года требует, чтобы партии имели не менее 40% своих кандидатов во всех избирательных списках, состоящих из женщин. В ОАЭ Указом Президента № 1 от 2019 года установлено, что не менее 50% от общего числа представителей в парламенте каждого эмирата должны быть женщинами. Во Франции закон требует соотношения один мужчина к одной женщине на муниципальных выборах. В настоящее время в муниципальных собраниях соблюдается строгое равенство в этом отношении. В Украине в законодательстве установлена обязательная квота в 40% для выдвижения кандидатов и формирования списков политическими партиями на выборах 2020 года, и это доказало свою эффективность.

Из 60 стран и территорий, в законодательстве которых установлены квоты для кандидатов на выборах, 34 (57%) предусматривают меры ответственности за несоблюдение квотных требований. 8 стран (13%) предусматривают финансовые санкции за это. Стоит отметить, что наше законодательство не предусматривает ответственности за несоблюдение квотных требований, установленных специально для кандидатов, выдвинутых в депутаты и члены местных советов народных депутатов.

Добровольные партийные квоты становятся все более популярными во многих европейских странах. Они позволяют любой политической партии включать гендерные квоты в свой избирательный список. Например, в Швеции многие политические партии ввели добровольные партийные квоты в виде правила, согласно которому «ни один пол не должен иметь менее 40 процентов кандидатов». Добровольные партийные квоты значительно увеличили представительство женщин в национальных парламентах в таких разных странах, как Австралия, Германия, Южная Африка и Великобритания. Примерно в 37 странах и территориях одна или несколько партий используют добровольные партийные квоты [6].

Для справки: эксперты утверждают, что в 14 из 193 стран мира (в основном европейских) доля женщин в правительстве составляет не менее 50%. По данным Организации Объединенных Наций, «необходимая масса» женщин в процессе принятия решений должна составлять 30%. Этот уровень представленности женщин также был установлен Пекинской платформой действий 1995 года [7]. Согласно рекомендациям Всемирной федерации ООН, назначение или избрание женщин на должности на местном уровне приведет к приобретению ими навыков, необходимых для работы на высоких государственных должностях.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что в странах, где введены гендерные квоты, участие женщин в политической жизни общества значительно возросло. Однако есть страны, которые отмечают, что введение гендерных квот в некоторых странах противоречит закону. В качестве примера можно привести Россию. Там делают вывод, что введение гендерных квот в законодательство

приведет к обязательным выборам. По этой причине доля женщин в общественной жизни в России остается низкой.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР:

1. Рахмонкулова О.А. Ўзбекистон ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ва маданий соҳа ислохотларида хотин-қизларнинг ўрни (жанубий вилоятлар мисолида, 1991-2020 йй.). Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Қарши, 2022. – Б.5
2. Количество женщин в национальном парламенте достигло уровня, установленного в рекомендациях ООН. / <https://saylov.uz/uz/news/2021/05/27/kolichestvo-zhenschin-v-natsionalnom-parlamente-dostiglo-urovnya-ustanovlennogo-v-rekomendatsiyakh-oon.>
3. Hasanova N.M. O‘zbekistonda xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlardagi ishtiroki (1991–2021 yillar andijon viloyati misolida). Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Andijon, 2023. - 5 бет.
4. “Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни (ЎРҚ-562-сон 02.09.2019).
5. Давлат бошқарувида хотин-қизларнинг улуши қанча бўлиши керак? // Халқ сўзи, 17 февраль 2023 йил.
6. В Сенате появится Комитет по вопросам женщин и гендерного равенства. // <https://www.gazeta.uz/ru/2019/06/22/women/>
7. В том же месте.